

ВОПРОСЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ВЫСШЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Мариам ХИЗАНИШВИЛИ,

докторант, докторской программы бизнес-администрирования, Грузинский Технический Университет,
Зам. декана Еврорегионального учебного Университета Грузии

In modern conditions, education is seen as the main component of the formation of human capital. This is due to the fact that human capital is defined as the main factor in the development of the country and the quality of life of the population.

Higher education is positioned as a component of the productive forces, satisfying, firstly, the needs of the individual in obtaining knowledge, skills, competencies, and secondly, the needs of the economy in training specialists of various profiles capable of ensuring the reproduction of competitive personnel and the formation of human capital.

At the beginning of the 21st century, Georgia's economy faced systemic challenges that reflected both world trends and internal barriers to development. One of the main challenges is the increasing role of human capital as the main factor of economic development. Human capital, which generates income, is the object of investment, the most important of which is the cost of obtaining high-quality higher education, which led to the development of a strategy for modernizing and developing education in Georgia. The year 2018 is the year of fundamental reform of the higher education system, the main principle of which was the correspondence of education priorities with demand in the labor market.

Successful implementation of the educational reform requires precise, step-by-step transformations in the management, development and implementation of effective solutions. Educational management closely resembles the issues of quality management of education - the process of quality formation, which represents a set of systematic actions to study the needs of customers of educational services in universities, the development and implementation of basic and supplementary educational programs, provision of resources.

Keywords: *education, higher education, management decisions, educational management.*

В современных условиях образование рассматривается как главный компонент формирования человеческого капитала. Это обусловлено тем, что человеческий капитал

определяется как основной фактор развития страны.

Одним из свойств современной жизни стал ее инновационно-интеллектуальный характер,

обеспечивающий динамичное развитие государства с соответствующим качеством жизни населения.

Высшее образование стало позиционироваться как компонент производительных сил, удовлетворяющий, во-первых, потребности личности в получении знаний, умений, навыков, компетенций, а во-вторых, потребности экономики в подготовке специалистов разного профиля, способных обеспечить воспроизводство конкурентоспособных кадров и формирование человеческого капитала.

В начале 21-го века экономика Грузии оказалась перед системными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барьеры развития. Одним из вызовов является возрастание роли человеческого капитала как основного фактора экономического развития. Человеческий капитал, как и любой другой вид капитала, приносит доход, выступает объектом инвестиций, важнейшим из которых являются затраты на получение высококачественных знаний, умений, навыков, компетенций как в системе образования, так и непосредственно на рабочем месте.

Отдельные виды человеческого капитала, а, следовательно, и инвестиций в него, различаются нормами доходности. Это приводит к тому, что в обществе появляется как недостаток отдельных видов человеческого капитала, так и их избыток, с учетом этого должно

осуществляться и инвестирование в человеческий капитал т.е. функционирование системы образования.

Вышеизложенное обусловило разработку стратегии модернизирования и развития образования в Грузии- 2018 год является годом проведения фундаментальной реформы системы высшего образования, главным принципом которого стало соответствие приоритетов образования со спросом на рынке труда.

Успешное проведение образовательной реформы, требует четких, поэтапных преобразований в сфере управления, разработки и реализации эффективных решений.

Образовательный менеджмент тесно перекликается с вопросами управления качеством образования- процессом формирования качества, представляющий совокупность систематических действий по изучению потребностей заказчиков образовательных услуг в ВУЗ-ах, разработки и реализации основных и дополнительных образовательных программ, обеспечения ресурсами. Следующим этапом является процесс оценки и сравнения достигнутого уровня качества с заданным, осуществление обратной связи со всеми заинтересованными сторонами, внесение корректив в деятельность и систему управления.

Целью разработки и реализации эффективных решений в высшей образовательной организации, является

управление качеством образования, мотивирование сотрудников, контроль и мониторинг качества их деятельности. Прежде чем анализировать отдельные составляющие образовательного менеджмента в условиях финансово-хозяйственной самостоятельности, целесообразно уточнить, что именно подразумевается под образовательным менеджментом. На практике, выполнение главной задачи управления качеством образования во многом зависит от мониторинга качества и его основы – оценки качества, которое представляет собой непрерывный процесс, состоящий из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов.

Целью создания в высшем образовательном учреждении системы управления качеством является обеспечение необходимых условий предоставления качественной образовательной услуги, отвечающей запросам и ожиданиям целевых потребителей, современному высшему образовательному стандарту, что подразумевает:

- повышение эффективности образовательного процесса в достижении требований, предъявляемых федеральными государственными образовательными стандартами;

- развитие творческой и деятельной атмосферы в учреждении,

- активизация и мотивация профессиональной деятельности работников;

- улучшение системы управления в высшем образовательном учреждении;

- оптимизация финансового, ресурсного и кадрового обеспечения образовательного процесса [1];

- обеспечение широкого участия студенческой общественности в управлении образовательным учреждением

- создание современных безопасных условий образовательной деятельности

- повышение конкурентоспособности образовательного учреждения;

Соответственно, разработка эффективных управленческих решений зависит от глубокого осмысления и решения вопросов соответствующих качественному образовательному стандарту, которая подразумевает:

- Методологическую компетентность руководителя-осмысление и анализ

- собственной практической управленческой деятельности в рамках системного, процессного, ситуационного, институционального и культурологического подходов;

- применение в профессиональной и образовательной практике коммуникативных методов, а так же методов разработки и принятия управленческих решений;

- осуществление собственной образовательной деятельности методом непрерывного самообразования и совместной организации учебной деятельности;

- доступность информации по актуальным проблемам образовательной политики и управления образованием [2];

Фундаментальная реформа образовательно процесса 21-го века подразумевает, в рамках административно-финансовой самостоятельности, проектно-целевой подход к введению актуальных изменений в деятельность образовательного учреждения, освоение новых образовательных технологий, частичный переход на профильное обучение, разработка новых проектов и проблемно-целевых программ. Непрерывное участие в организации сетевого, интерактивного и других форм социально-образовательного взаимодействия.

Немаловажным аспектом реформ является наличие социальных партнеров, потенциальных работодателей, как потребителей производственного „интеллектуального“ продукта ВУЗ-ов.

Эффективный управленческий процесс сочетает проектирование и использование системы мотивирования труда всех субъектов образовательного процесса, включая системы учета достижений, оценки качества, поощрения в соответствии с изменяющимися общественными и образовательными запросами. Под мотивацией в сфере высшего образования понимается процесс свободного сознательного выбора студентами высшего учебного заведения, целей и моделей трудового поведения, которые формируются под влиянием внутренних

и внешних факторов, что определяет особенности взаимосвязи работника с предметами и средствами определенного труда, а также формирует результат его деятельности.

Модернизировать мотивацию труда в целях активного вовлечения основных мотивов трудовой деятельности работников вузов, нужно посредством внедрения нового подхода к регулированию трудовой мотивации, а именно через концепции всеобщего менеджмента качества.

Мотивация является определяющим фактором эффективности профессиональной деятельности преподавателя высшей школы, а, как следствие, и необходимым условием качества и уровня эффективности процесса обучения в целом [3. с. 78-81].

Исследование условий развития сферы образования позволяет обнаружить ряд закономерностей, которые негативным образом влияют на уровень мотивации труда преподавателя:

- Длительность преобразований в структуре национального образования;
- большой объем учебно-методической работы педагогов в связи с необходимостью приспособления к учебному процессу новых обучающих программ, методов и технологий обучения;
- снижение качества условий труда преподавателя;

- невысокий уровень денежного поощрения работников сферы образования [3].

Напротив, высокой степенью значимости выделяется такой мотив, как возможность, в допустимых границах, самому контролировать процесс труда, что обосновывает важность для преподавателя, сохранения самостоятельного выбора форм, методов, технологий обучения (т.е. вовлечение преподавателей в процесс разработки предметных модулей-силлабусов).

Процесс модернизации образования, в том числе в части обновления финансово-хозяйственной деятельности, требует от любого менеджера в сфере управления, принятия решения о введении тех или иных инноваций; принятие же решения влечет за собой разработку и реализацию целевых программ.

Именно эти два составляющих образовательного менеджмента определяют успешность и конкурентоспособность реформ.

13 Управленческие решения имеют ряд специфических особенностей:

- их разработка и, тем более, реализация требуют привлечения финансовых и материальных ресурсов;

- они оказывают важное воздействие на коллективы людей, срок их последствий достаточно высок;

- каждое из них в значительной мере определяет последующие решения;

- ответственность за принимаемые решения очень высока, так-как реформа производится в рамках жесткой конкурентной борьбы на всеобразовательном рынке страны [5].

Для решения проблемы, менеджер должен уметь: предвидеть проблемы; видеть проблемы; решать проблемы и выбирать приоритеты при решении проблемы.

Проблемы, лежащие в основе образовательных решений, носят системный характер, поскольку предлагают ряд решений, затрагивающих основы процесса управления образовательным учреждением.

Немаловажен психологический аспект принятия решения. На сегодняшний день, особенно важен командный аспект принимаемых управленческих решений – оно должно укреплять понятие «Мы»- конечную цель, стремления, коллектива. Когда коллектив един, дух товарищества побуждает людей делать гораздо больше, чем требует от них простое исполнение должностных обязанностей.

Поэтому, принимая решение, обязательно нужно рассмотреть следующие аспекты: как решение сказывается на укреплении единства в организации, насколько решение увеличивает или уменьшает напряжение между отдельными членами, группами и подразделениями организации (управляющими и управляемыми, мужчинами и женщинами, имеющими

высокую и низкую квалификацию, большой и малый стаж и т.д.). Командное единство отражается на профессиональной „борьбе за выживание” на рынке труда.

Человек, команда познавшая успех, растет в профессиональном и социальном плане, становится активным создателем.

Принимая решения, должна быть выделена и учтена та национальная и региональная задача, которую под собственную ответственность решает вверенное высшееобразовательное учреждение.

Библиография:

1. Казакова Е.И. Разработка и принятие управленческих решений. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Отдел оперативной полиграфии. НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2011. – 122 с. – ISBN 978-5-906156-04-4
2. Корнеев А.М. Методы принятия решений: учебно-методическое пособие / Корнеев А.М. – Л.: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. 19– с. <http://www.iprbookshop.ru/22892>
3. Кавешникова Л.А., Агафонова М.С. Мотивация Преподавателей Как Основа Качества Высшего Образования // Научное обозрение. Экономические науки. – 2016. – № 2. – С. 78-81;
4. Кавешникова Л. А. Агафонова М.С. Мотивация Преподавателей Как Основа Качества Высшего Образования
5. Стратегический менеджмент в инновационных организациях Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Учебник. – м.: Вузовский учебник, 2013., с,125-126; 396 с.

ВОПРОСЫ.txt

Отчет №1			
проверено: 10.10.2018 10:52:26		длительность: 00:00:01	
^ ЗАИМСТВОВАНИЯ	29,18%	ЦИТИРОВАНИЯ	0%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ		70,82%	
<input type="button" value="ОТКРЫТЬ"/>			
РЕВИЗИИ			
Модуль поиска Интернет	29,18%	0%	70,82%